

ON THE STUDY OF THE HISTORY OF CULTURAL PROCESSES IN THE YEARS OF INDEPENDENCE

Sh.I.Asadova

*“Social-humanitarian and pedagogic” department of UzDSMI
associate professor, t.f.n.,*

Annotation: This article provides information and suggestions on studying the history of cultural processes during the years of independence, conducting scientific research, studying foreign experience in the field and bringing it into the field of culture and art, and attracting innovations.

Key words: Independence period, cultural processes, globalization, research and development, innovation, experience.

Studying the history of the development of cultural processes in Uzbekistan occupies an important place in the framework of historical research.

During the comparative study of the history of cultural processes in Uzbekistan during the Soviet and independence years, the changes, development features, as well as issues related to the influence of ideological and political factors on the development of national culture by A.A. Mavrulov, N.A. Mustafaeva, Yu. Ergasheva, D.S. Mamajonov. reflected in his works¹.

In the dissertation research of N.B Sayfullaev² the modern state of Uzbekistan's culture in the early years of independence was covered in detail and recommendations about development prospects were developed. The value of this study is that it presented the main directions, principles and description of cultural development in the new historical conditions in a holistic way, showed the fundamental difference of the state policy in the field of cultural construction during the period of independence from the previous system theory and practice.

¹ *Маврулов А.А.* Ҳозирги босқичда Ўзбекистон маданияти: Умумий ҳолати. Муаммолар. Тараққиёт йўналишлари (70-йилларнинг ўрталари – 1990 й.): Тарих фан. докт. ... дисс. – Тошкент, 1993. 279 б.; *Шу муаллиф.* Маънавий соғломлаштириш даври. – Тошкент: Ўзбекистон, 1993. 111 б.; *Шу муаллиф.* Таълим тизимида маданият масалалари. – Тошкент, 2004; *Шу муаллиф.* Маданият ва тафаккур ўзгаришлари. – Тошкент, 2004; *Шу муаллиф.* Маданият тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 2007. 136 б.; *Мустафаева Н.А.* XX асрнинг 20-30 йилларида Ўзбекистон маданиятининг асосий йўналишлари ва муаммолари давр тарихшунослигида: Тарих фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 1999. 160 б.; *Шу муаллиф.* XX асрда Ўзбекистонда маданият ва тафаккур. Тарихшунослик таҳлили. – Тошкент: Navro‘z. 2014. 334 б.; *Эргашева Ю.* Культура Узбекистана: тенденции и проблемы развития. – Ташкент, 1997; *Мамажонов Д.С.* Ўзбекистонда қайта қуриш даврида маданий ҳаёт (1985-1991 йиллар). Тарих фан. докт. (PhD) дисс. ... автореф. - Тошкент, 2018.

² *Сайфуллаев Н.Б.* Ўзбекистон маданиятининг ҳозирги аҳволи ва уни ривожлантириш истикболлари (1991-1998 йиллар). Тарих фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 2002. 153 б.; *Шу муаллиф.* Янги давр Ўзбекистон театр санъати: ривожланиш муаммолари ва изланиш жараёnlари. – Тошкент: Mumtoz so‘z, 2011. 260 б.

Historical and theoretical aspects of Uzbek traditional singing art, problems and modern methods of its development³, Issues of the development, trends and characteristics of music culture in Uzbekistan, music education and the participation of creative intellectuals in international cultural processes⁴ became the object of research by historians.

In the years of independence, issues of cultural cooperation were actively studied in the system of international relations. The role of cultural relations in mutual cooperation with foreign countries and international organizations E.Nuritdinov and M.Rahimov⁵, the cultural relations of independent Uzbekistan with the countries of the world were covered in a number of scientific studies⁶. Also, the role of cultural and historical factors in the foreign policy of the Republic of Uzbekistan has been the subject of research by a number of political scientists.⁷

Special attention was paid to the history of museums, which played an important role in the development of cultural processes, and special studies were created in this regard⁸.

³ *Ҳамидов Ҳ.* Ўзбек анъанавий кўшиқчилик маданияти тарихи. – Тошкент, 1996; *Шу муаллиф.* Ўзбекистон маънавий маданияти тарихи: шаклланиши, тараққиёти муаммолари (ўзбек анъанавий кўшиқчилиги тарихи мисолида): Тарих фан. докт. ... дисс. – Тошкент, 1997. 275 б.;

⁴ *Ирзаев Б.Ш.* Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда мусиқа маданиятининг ривожланиши. Тарих фан. докт. (PhD) ... дисс. автореф. - Тошкент, 2018, - 48 б.

⁵ *Нуриддинов Э.* Международное сотрудничество Республики Узбекистан со странами Европы. – Ташкент: Чўлпон, 2002. – 216 с.; *Рахимов М.* Сотрудничество Узбекистана с зарубежными странами и международными организациями в обеспечении стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии (1991-2010 годы): Автореф. дисс. докт. ист. наук. – Ташкент, 2012. – 47 с.; *Шу муаллиф.* Современная история взаимоотношений Узбекистана и стран Центральной Азии с ведущими государствами мира. – Ташкент: Адабиёт учкунлари, 2016. 224 с.

⁶ *Пўлатова С.А.* Мустақил Ўзбекистоннинг халқаро маданий алоқалари ва уларнинг республика барқарорлигини мустаҳкамлашдаги аҳамияти (хорижий Шарқ мамлакатлари билан маданий алоқалар мисолида). Тарих фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 1994. – 149 б.; *Махкамова Д.* Узбекистан в системе международных культурных связей (особенности и закономерности исторического развития): Автореф. дисс. канд. ист. наук. – Ташкент, 2005; *Асадова Р.Б.* Ўзбекистон Ҳиндистон ўртасидаги ўзаро иқтисодий ва маданий соҳалардаги ҳамкорлик: тарихий асоси ва замонавий ҳолати (1991-2001 йй.) Тарих фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 2007. – 161 б.; *Низомов Х.* Мустақиллик йилларида Ўзбекистон ва Тожикистон Республикалари ўртасидаги маданий алоқалар (1991-2007 йиллар). Тошкент, 2010; *Бабаходжаева Л.* Международное культурно-гуманитарное сотрудничество Республики Узбекистан (период независимости). – Ташкент: Фан, 2011. – 218 с.; *Усаров Ф.У.* Ўзбекистон Республикаси ва Жануби-Шарқий Осиё мамлакатлари ўртасида иқтисодий ва маданий соҳалардаги ҳамкорлик (Малайзия давлати мисолида: 1991-2005 йиллар): Тарих фан. ном. ... дисс. авторефер. – Тошкент, 2010; *Ғофуров Н.О.* Ўзбекистон Республикасининг Хитой Халқ Республикаси билан иқтисодий, илмий ва маданий соҳалардаги ҳамкорлиги (1991-2001 йиллар). Тарих фан. ном. ... дисс. Наманган, 2011.

⁷ *Шаранова С.* Внешняя политика Республики Узбекистан: культурно-исторический и социальный факторы. – Ташкент: Адолат, 2000. – 203 с.; *Табак Г.* Роль культурных и исторических традиций во внешней политике Республики Узбекистан. Дисс. ... канд. полит. наук. – Ташкент, 2004. – 191 с.; *Усарова Ф.* Глобаллашув шароитида Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсатининг миллий-ғоявий негизлари. Тарих фан. ном. дисс. автореф. – Тошкент, 2009. – 27 б.; *Сайфуллаев Д.* Ўзбекистон Республикаси маданий дипломатиясининг шаклланиши ва ривожланиши. Тарих фан. докт. дисс. автореф. – Тошкент, 2020. 97 б.

⁸ *Курязова Д.Т.* Музей иши тарихи ва назарияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 2007, 160 б.; *Нишоновна К.* Музей – халқ тарихининг кўзгуси. – Тошкент: Ёшлар матбуоти, 2011; *Альмеев Р.В.* Музеи Узбекистана и социально-культурные перспективы их развития (1991-2000 гг.): Автореф. дисс. докт. ист. наук. – Ташкент, 2012. – 50

Issues of cultural processes in Uzbekistan were also successfully studied in the socio-humanitarian interdisciplinary system. Art historians in various fields of culture of Uzbekistan⁹ created a number of works. It reveals issues related to performing arts, theater, directing and acting skills.

Philosophers and scientists of the philosophical aspects of issues related to the cultural sphere of Uzbekistan¹⁰ also researched by These studies embodied the

с.; *Исмаилова Ж.Х., Нишанова К. С., Мухамедова М.С.* Музей ва жамият. – Тошкент, 2015. – 174 б.; *Исмоилова Ж.Х.* Замоनावий музейшунослик асослари. – Тошкент: Turon zamin ziyo, 2016. 208 б.; Шу муаллиф. Замоनावий музейшунослик тенденциялари. – Тошкент: Фан, 2018. 192 б.; *Исмоилова Ж.Х., Левтеева Л.Г.* Музейи, Галереи, Арт-центры Ташкента. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2017. 236 с.; Шу муаллифлар. Музейи Узбекистана. – Ташкент: OSHUN, 2020. 278 с.; *Миралиева Ш.А.* Виртуал музейлар яратишнинг жаҳон тажрибаси ва Ўзбекистонда уларнинг ривожланиш истикболлари. Тарих фан. бўйича фалсафа док. (PhD) автореф. – Тошкент, 2019. – 54 б. *Қурбонова Д.А.* Жаҳоннинг йирик музейларида Ўзбекистонга оид коллекцияларнинг шаклланиши ва уларни комплекташ тамойиллари. Тарих фан. док. ... дисс. – Тошкент, 2020. – 230 б.; *Мухамедова М.С.* Ўзбекистоннинг тарихий шаҳарларидаги музейлаштирилган объектларда туризмнинг шаклланиши ва ривожланиш истикболлари (XX асрнинг II ярми – XXI аср бошлари): Тарих фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. – Тошкент, 2020. – 49 б.

⁹ *Қодиров М.* Томоша санъати ўтмишидан лавҳалар. – Тошкент: Фан, 1993; *Раҳматуллаева Д.Н.* XX аср ўзбек драматургияси ва театр санъатида тарихий драма (шаклланиш ва ривожланиш муаммолари): Санъатш. ф.д., дисс. – Тошкент, 2004. 330 б.; *Туляходжаева М.Т.* Режиссура узбекского драматического театра: тенденции развития и современные проблемы. Дисс... док. исск. Ташкент, 1996. 256 с.; Шу муаллиф. Театр танқидчилиги: артист, режиссёр, спектакль. – Тошкент: “San’at” журнали нашриёти, 2015; *Баяндиев Т.* Санъатга садоқат // Театр. 1999. №7-8; *Икромов Ҳ.* Ёш авлоднинг сеvimли маскани // Театр. 2000. №1. Б. 34-35; *Абдуллаева Н.Д.* Санъат тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон, 2006; *Турсунов Т.* Саҳна ва замон. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2007; Шу муаллиф. XX аср ўзбек театри тарихи. – Тошкент, 2009; *Ахмедов Б.Г.* Ўзбек телевизион киносининг ривожланиш тарихи. Санъатш. ф. ном., дисс. автореф. – Тошкент, 2009; *Ахметжоновна М.В.* Ўзбекистон ёшлар театрлари мустақиллик даврида (янги давр ва унинг саҳнавий ечими). Санъатш. ф. ном. дисс. автореф. – Тошкент, 2009; *Абдувоҳидов Ф.* Сурхондарё вилоят мусикали драма театри кеча ва бугун. Термиз, 2017; *Сагдуллаев К.К.* Театр ва оммавий ахборот воситалари коммуникатив тизим сифатида. Санъатш. бўйича фалс. док. ... (PhD) дисс. – Тошкент, 2018. 166 б.; *Якубов Б.Ч.* Замоनावий ўзбек драматургияси ва унинг саҳнавий талқини (1991-2016 йй.) Санъатш. бўйича фалс. док. (PhD). дисс. – Тошкент, 2019. 165 б.; *Исмоилов А. Х.* Замоनावий ўзбек драма театри режиссураси тараққиётининг асосий йўналишлари (1991-2016 йй.): Санъатш. бўйича фалс. док. (PhD). дисс. – Тошкент, 2019. 155 б. ва бошқалар.

¹⁰ *Қорабоев У.Х.* Традиционное народное творчество: проблемы возрождения развития. – Тошкент: Фан, 1991. – 168 б.; *Карабаев У.Х.* Традиционная народная культура: тенденция, возраждения и развития. Дисс. ... докт. филос. наук. – Ташкент, 1993. 233 с.; *Абдухолиқов С.* Маданият тарихи ва унинг асосий масаласи. – Тошкент: Фан, 1992. 24 б.; Шу муаллиф. Ўзбекистон истиклолининг социал-фалсафий мафкураси ва маданият тарихи. – Тошкент, 1993. 24 б.; *Нишинов М.Н.* Обновление духовной жизни нации. – Ташкент: Фан, 1992. 106 с.; *Гельдиев А.Ч.* Национальная культура и личность. – Ташкент: Ўзбекистон, 1993. 102 с.; *Нажимов Г.* Роль народных традиций в культурной жизни обновляющегося общества. – Ташкент: Фан, 1993. 175 с.; *Жалолов А.* Ўзбекистон: мустақиллик, маданият, мафкура. – Тошкент: Ўзбекистон, 1994. 194 б.; *Рахмонова М.Х.* Ўзбекистон Республикаси маданий оқартув муассасалар фаолиятининг тарихий-педагогик таҳлили. Пед. ф.ном. дисс. – Тошкент, 1994. 129 б.; *Рўзметов А.* Бозор шароитида маданият // Мулоқот. – 1995. – №1-2; *Холматова Б.Т.* Маънавий маданият ва унинг бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнидаги тараққиётнинг ўзига хос хусусиятлари. Фалс. ф. ном. дисс. Фаргона, 1996. 142 б.; *Эраев А.* Маънавий миллат нишони. – Тошкент, 1997; *Мўминов А.Г.* Миллий сиёсат ва маданий соҳадаги ислохотлар. – Тошкент: Akademiya, 2010. – 168 б.; *Алимасов В.А.* Маданият маркетинги // Жамият ва бошқарув. – 1998. №1. – Б. 27-28; Шу муаллиф. Ўзбекистон Республикасининг бозор муносабатларида ўтиш шароитида маданий-маърифий муассасалар ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари. Фалс. ф. докт. дисс. – Тошкент, 2001. 280 б.; *Алимасов В., Манзаров Ю.* Ўзбекистонда маънавий-маърифий соҳа: назария ва амалиёт (фалсафий-социологик тадқиқот). – Тошкент: Наврўз, 2014. – 242 б.; *Юлдашев А.* Мустақил Ўзбекистонда маданиятни бошқариш муаммолари. Фалс. ф. докт. дисс. автореф. – Тошкент, 2000. 21 б.; *Очилдиев А.* Маданият фалсафаси. – Тошкент: “Мухаррир” нашриёти, 2010. 112 б.; *Бегматов А.* Миллий ғоя тарғиботи ва маданий тадбирлар. – Тошкент: Маънавият, 2007. 64 б.; *Бекмуродов М.* Маданият социологияси. – Тошкент: Янги нашр, 2010. 143 б.; *Умаров*

philosophical interpretation of the need to restore national values and traditions in the context of building a new society, spiritual and moral criteria, the importance of national culture in personal development, the tasks and role of cultural and educational institutions, and the results of ongoing reforms.

The above-mentioned scientific works are of great importance in describing the historical, political and philosophical landscape of cultural processes in Uzbekistan during the years of independence. If the content of these studies is presented as a whole complex in an interdisciplinary system, it will be a fundamental work on the directions of the development of cultural processes in Uzbekistan.

А., Бекмуродов М. Маданият ва санъат атамаларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашр-матбаа ижодиёт уйи, 2015. 352 б.